

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20. jaargang januari 1946 no. 1

INHOUD:

<i>Hervatting</i>	blz. 2
door de Redactie	
<i>Mededelingen</i>	blz. 3
<i>Het Gouden Instituut</i>	blz. 4
door G. P. J. HOGEWEG	
<i>De bedrijfseconomie en de nieuwe oriëntering</i>	blz. 8
door Dr A. MEIJ	
<i>Het Buitengewoon Navorderingsbesluit</i>	blz. 11
door A. NIERHOFF	
<i>De overheidsadministratie en de accountant</i>	blz. 14
door J. E. SPINOSA CATTELA	
<i>De verslaglegging bij levensverzekering-maatschappijen, in het bijzonder die van de resultaten (I)</i>	blz. 15
door L. G. VAN DER HOEK	
<i>Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accoun- tancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 23